

Avaliação do tratamento homeopático em portadores de lesões por esforços repetitivos *

Homeopathic therapeutic appraisal in repetitive strain injury sufferers

ANA RITA VIEIRA DE NOVAES #
LIA TAMARA MACHADO DE SOUZA ##
ROSEANE VARGAS ROHR ###

Descritores:

Terapêutica homeopática
Prática de saúde pública
Doenças ocupacionais

* Trabalho realizado no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - Vitória/ES, 1998

Médica homeopata. Presidente da Associação Médica Homeopática do Estado do Espírito Santo

Médica do Trabalho e Dermatologista

Enfermeira do Trabalho e Mestranda em Atenção à Saúde da Universidade Federal do E. Santo.

Correspondência

Rua Aleixo Neto, 454 - sala 607 - Praia do Canto
Vitória-ES - CEP 29055-170

INTRODUÇÃO

A saúde do trabalhador tem sido alvo de estudos desde os tempos mais remotos da humanidade. Bernardini Ramazzini, ilustre médico italiano, considerado o "Pai da Medicina do Trabalho", em sua clássica obra "*DE MORBIS ARTIFICUM DIATRIBÁ*" publicada pela primeira vez em 1700, descreve com riqueza de detalhes várias doenças relacionadas ao trabalho, de suas causas desencadeantes ao tratamento.

A modernidade tecnológica vem impondo ao trabalhador um incremento no ritmo do trabalho, gerando diversas doenças físicas e mentais, principalmente as Lesões por Esforços Repetitivos (LER), que atualmente vem recebendo outras denominações como Lesão por Trauma Cumulativo (LTC), Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho (DORT) e, segundo Cleland, in FONSECA, 1998, o conceito mais amplo seria Síndrome da Dor Regional. Neste trabalho adotaremos a terminologia DORT / LER.

O Centro de Referência em Saúde de Trabalhador (CRST), órgão público que atua no E. Santo desde 1986, atende na maior parte de sua clientela, portadores de DORT/LER. O serviço oferece tratamento homeopático desde 1996, entre outras terapias.

A DORT/LER é uma doença multifatorial. Os profissionais de saúde nem sempre têm conseguido diagnosticar precocemente a doença, a fim de prevenir seu avanço e suas seqüelas físicas, mentais e sociais.

A Homeopatia preserva a totalidade individual e busca conhecer a relação entre o indivíduo, o meio ambiente e o meio social, priorizando o doente em detrimento da doença. Desta forma, a saúde é compreendida como equilíbrio biopsicossocial e a utilização desta abordagem no tratamento das mais diversas patologias tem se mostrado bastante eficaz. A relação humanizada que se estabelece entre médico-paciente, no modelo de atendimento homeopático, possibilita maior compreensão destes pacientes.

Ramazzini, destaca a importância da relação médico-paciente:

"O médico que vai atender os proletários não se deve limitar a pôr a mão no pulso com pressa assim que chegar, sem se informar sobre suas condições. Não se delibera de pé sobre o que convém ou não convém fazer como se não se lidasse com a vida humana".

Este trabalho relata a experiência do serviço de homeopatia no atendimento aos portadores desta Síndrome, que buscaram o ambulatório do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST), na cidade de Vitória (ES), no ano de 1997.

OBJETIVO

Este estudo tem por objetivo demonstrar a importância da Homeopatia no Serviço Público como abordagem terapêutica eficaz, através do relato de experiência do

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CRST) em Vitória/ES, junto aos pacientes portadores de DORT/LER (Doença Osteomuscular Relacionada ao Trabalho/Lesões por Esforços Repetitivos). Buscou-se também identificar alguns aspectos relevantes da clientela atendida como sexo, faixa etária, ocupação e tempo na função atual e anterior, perfil sócio-econômico, diagnósticos clínicos mais encontrados, principais localizações anatômicas afetadas e os medicamentos homeopáticos prescritos com maior frequência.

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada através da análise de prontuários referentes aos pacientes que compareceram à primeira consulta homeopática no CRST em 1997, encaminhados pelo médico do trabalho, portadores de DORT/LER. Utilizou-se como fonte para coleta de dados, fichas clínicas próprias desenvolvidas por equipe multi-profissional para os pacientes com DORT/LER do CRST (ANEXO I), e como instrumento para consolidação dos dados foi elaborado um protocolo específico para a pesquisa (ANEXO II).

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

A doença é um processo biológico que possui uma dimensão social, sobretudo no ser humano. Para o melhor êxito no enfrentamento da mesma, é necessário um entendimento amplo de suas causas, inclusive avaliando as mudanças sofridas na sociedade ao longo dos anos.

Para BERLINGUER, 1983 o processo central que influi na vida e na morte dos seres humanos é o trabalho. A compreensão da DORT/LER está intimamente relacionada com o entendimento do processo e organização do trabalho, principalmente para a produção capitalista.

O processo de trabalho nos moldes do capitalismo tem princípios históricos fundamentados nas teorias de Frederick W. Taylor e Henry Ford. Este modelo Taylor-Fordista, tão utilizado pelas indústrias ao longo dos tempos, foi alvo de grandes questionamentos, considerando os fatores de risco que atingiram os trabalhadores e as conseqüências sérias à saúde dos mesmos.

A organização científica do trabalho representada pelo Taylorismo e pelo Fordismo transformaram o trabalhador de sujeito em objeto de produção. A transferência do conhecimento e iniciativa do trabalhador para a máquina e a questão da produtividade são pontos marcantes para a efetivação da acumulação do capital pela classe dominante.

Ressaltamos alguns fatores entre este modelo de organização do trabalho e o aparecimento da DORT/LER:

- o ritmo de trabalho.
- a alta repetitividade.

- ausência de pausas.
- trabalhos automatizados e desprovidos de conteúdo.
- a falta de comunicação entre os trabalhadores.
- posturas inadequadas.
- mobiliários anti-ergonômicos.
- pressões externas em prol de maior produção.
- ambientes frios, mal ventilados e barulhentos.

Bernardini Ramazzini ao descrever a doença dos escribas e notários no ano de 1700, relacionava três causas das afecções dos escreventes: "contínua vida sedentária, contínuo e sempre o mesmo movimento da mão e atenção mental para não mancharem os livros e não prejudicarem seus empregadores nas somas, restos ou outras operações aritméticas."

ASPECTOS DO PACIENTE COM DORT/LER

No atendimento aos pacientes com DORT/LER podemos observar diversas características em comum.

São pacientes industriais com necessidade constante de ocupação ou atividade, que desempenham tarefas com alto grau de exigência, dificuldade de tolerar o próprio erro ou limitação. São detalhistas, perfeccionistas e conscienciosos. Geralmente consideram-se auto-suficientes e insubstituíveis. Diante da doença, estes pacientes encontram-se fragilizados, sofridos, tanto pela limitação física imposta, ameaçando a concretização dos sonhos de vida, quanto pela marginalização na sociedade, uma vez que o trabalho ainda é o um dos principais meios de reconhecimento social. Frases como estas demonstram os sentimentos dos pacientes com DORT/LER:

"Parei de trabalhar. Sinto-me inútil".

"Detesto pedir dinheiro. Sinto-me inferior".

"Tá doendo muito ter LER".

"Não gosto de ficar parada. Não gosto de fazer depois".

"Tem que ser na hora"

"É bom que reconheçam que estou trabalhando direito".

"Me sentia a pior pessoa, sem felicidade, que só tem problema e que não consegue resolver. Medo de não conseguir uma profissão, de não ter amigos, tenho pavor de ficar só. Bom ter alguém para compartilhar"

"Todos duvidam da minha dor"

"Ninguém dá força".

"Queria provar para eles. Até minha mãe duvida de mim"

"Penso que os problemas não têm solução".

"O que vai ser de mim e de minha família? Como será o futuro sem conseguir trabalho?".

"As vezes, sinto tanta dor, que prefiro a morte"

Estas afirmativas ilustram a amplitude do sofrimento destes pacientes, durante o processo de doença. Além de lidar

com a dor e a incapacidade para o trabalho, enfrentam todo tipo de dificuldades, tanto na relação médico-paciente, como questões trabalhistas com as empresas e com o Instituto Nacional de Seguridade Social/INSS, geralmente marcadas pelo descaso e pela discriminação social que freqüentemente não reconhecem a doença.

ASPECTOS RELACIONADOS À DOENÇA (DORT/LER)

O conceito da doença pode tomar diferentes proporções, na medida em que diferentes respostas comparecem, na dependência de cada olhar.

Segundo o Ministério da Saúde, através do Código Internacional das Doenças, em sua última versão (CID 10), a DORT/LER é enquadrada no código X -50 "Excessos de Exercícios e Movimentos Vigorosos ou Repetitivos." Alguns sociólogos e psicólogos acreditam que esta doença seja manifestação somática das angústias da modernidade desencadeada pela organização do trabalho moderno, em pessoas suscetíveis. Outros profissionais de saúde acreditam que determinados pacientes simulem a doença a fim de obter ganhos secundários, como atestados para afastamento do trabalho ou até mesmo, para alcançar a aposentadoria. Para alguns empresários, a DORT/LER era até pouco tempo atrás, um fenômeno que deveria ser negado por todos os meios possíveis; porém, para a maioria dos pacientes esta doença é fonte de dor e sofrimento, de angústia e medo, sobre o presente e sobre o futuro de sua capacidade de ganhar seu sustento e de sua sobrevivência.

Segundo o Dr. Sérgio Nicoletti, esta doença deve ser percebida como produto das interações que ocorrem entre o ser humano, por natureza imperfeito, e seu ambiente freqüentemente hostil; entre suas condições pessoais predisponentes e sua exposição ao ambiente facilitador, que contribui para gerar doenças físicas e psíquicas.

A DORT/LER decorre de processos inflamatórios em fase aguda ou crônica, que acometem nervos periféricos, tendões e suas bainhas causando o aparecimento de sintomas, principalmente de tendinites e tenossinovites em diversos locais do corpo, com predomínio nos membros superiores. São causados por esforço contínuo e/ou repetitivo durante a realização de diversas atividades, estando freqüentemente relacionadas ao trabalho. A má postura, a utilização de mobiliários inadequados e o sedentarismo também devem ser considerados (MENDES, 1997)

Existem diversos fatores de suscetibilidade individual como: laxidão ligamentar e instabilidade articular, alterações do tecido do colágeno, anomalias congênitas e outras ligadas ao sedentarismo. As propriedades físico-químicas dos tendões e ligamentos variam com diversos fatores como idade, sexo, tem-

peratura, fatores hormonais (gravidez, lactação e menopausa), fatores imunológicos, stress e alimentação. O aumento da idade acarreta a diminuição da velocidade da regeneração tecidual, enquanto que a atividade física desempenha papel fundamental na manutenção da homeostase. (NICOLETTI)

Além disso, observamos que certas características de personalidade e temperamento são freqüentemente encontradas nestes indivíduos.

O diagnóstico diferencial deve excluir os processos inflamatórios secundários a outras patologias como doença reumática, traumas e suas seqüelas, osteoartrite, gota, diabetes e outros.

A teoria fisiopatológica mais aceita para explicar o surgimento do processo é que, pelo esforço contínuo e/ou repetitivo há uma diminuição da perfusão sanguínea levando ao déficit no aporte do oxigênio e nutrientes. O acúmulo de ácido lático e outros catabólitos, via anaeróbica, faz com que haja uma reação local, levando ao processo inflamatório e à dor.

O diagnóstico envolve uma boa anamnese, exame clínico completo com testes clínicos específicos (ANEXO I), complementados por exames laboratoriais, segundo a rotina do serviço:

- Atividade reumática: VHS, ASLO, látex, mucoproteína, Waaler-Rose;
- RX da coluna cervical - AP, lateral e perfil;
- RX do segmento afetado.

A avaliação dos aspectos ergonômicos dos ambientes de trabalho com descrição detalhada das atividades desenvolvidas pelo profissional, define o diagnóstico.

Outros exames podem ser necessários em casos mais específicos como: ultra-sonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e eletro-neuromiografia.

O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR – VITÓRIA /ES

Os Centros Especializados em Saúde do Trabalhador surgiram em diversos pontos do país, a partir da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080, de 1990), que incumbiu ao estado o dever de garantir as ações de vigilância em saúde do trabalhador, até então, delegadas somente às empresas e ao Ministério do Trabalho.

No Espírito Santo, através de uma iniciativa do governo estadual e da Prefeitura Municipal de Vitória, foi efetivado em 26/02/96 o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. As ações desenvolvidas neste centro estão ligadas basicamente a três vertentes: assistencial, vigilância em saúde e educativa.

O CRST é constituído por uma equipe multi-profissional conforme quadro abaixo, que realiza um trabalho interdisciplinar.

QUADRO 1 - RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO CRST – VITÓRIA /E.S.

Equipe Multiprofissional do CRST	Nº de Funcionários
Assistente Social	03
Auxiliar de Reabilitação Física e Motora	03
Auxiliar Administrativo	18
Auxiliar de Enfermagem	05
Enfermeiro do Trabalho	03
Fisiatra	01
Fonoaudióloga	02
Médico Acupunturista	01
Médico do Trabalho	05
Médico Homeopata	02
Psicólogo	02
Técnico de Segurança do Trabalho	05
Total	50

Dentre as atividades desenvolvidas podemos destacar:

- atendimento ambulatorial a trabalhadores com suspeita ou confirmação de doenças ocupacionais e acidentados de trabalho;
- suporte diagnóstico e terapêutico à rede pública municipal, estadual e outros serviços;
- reuniões técnicas com toda a equipe;
- cursos, simpósios, palestras educativas;
- pesquisa científica;
- grupos de qualidade de vida;
- fisioterapia;
- equalização de stress;
- ambulatório de acupuntura;
- ambulatório de homeopatia.

São desenvolvidos, também, diversos projetos dentre os quais destacamos o grupo de estudo; são reuniões periódicas com equipe multiprofissional do CRST, sob supervisão de docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Espírito Santo, através de projeto de extensão universitária, onde são discutidos temas ligados à saúde e ao trabalho.

A HOMEOPATIA NO CRST

ATENDIMENTO AMBULATORIAL:

Atualmente o serviço de homeopatia é composto por dois profissionais, não concursados, cujas especialidades anteriores eram a pediatria e anestesiologia, pertencentes ao quadro do SUS.

São agendados em média 6 pacientes por período de 4 horas, sendo dois de primeira vez e quatro retornos. O tempo médio da consulta é de 60 minutos para pacien-

tes de primeira vez e 30 minutos para as consultas subsequentes. Utiliza-se prontuário único acessível a todos os profissionais do serviço, favorecendo a inter-relação entre as diversas atividades realizadas e consequentemente o trabalho interdisciplinar.

Os encaminhamentos são feitos pelos profissionais do CRST, principalmente pelos médicos do trabalho, após definição do diagnóstico clínico. Considerando a demanda do serviço, a prioridade é dada aos usuários com interesse e disponibilidades para o tratamento homeopático e que não tenham plano de saúde.

Geralmente os pacientes portadores de DORT/ LER são acompanhados concomitante por equipe multidisciplinar composta pelo homeopata, psicólogo, fisiatra, fisioterapeuta, acupunturista, enfermeiro e médico do trabalho. Para alguns pacientes os grupos de qualidade de vida e de equalização do stress são preconizados.

ATIVIDADES EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS

Além do atendimento ambulatorial, a inserção da homeopatia se dá em um dos grupos de qualidade de vida, que são atividades educativas formadas por equipe multidisciplinar e cerca de dez usuários do CRST, portadores de doenças ocupacionais. Seu objetivo é de possibilitar reflexões relacionadas ao processo de adoecimento e sua correlação com o trabalho, propiciando a troca de experiência e, conseqüentemente, à conscientização individual. Os temas a serem trabalhados são escolhidos pelo próprio grupo, como por exemplo, processo de organização do trabalho e o surgimento de doenças ocupacionais, aspectos da legislação trabalhista, como conviver com as limitações da doença, as possibilidades terapêuticas, entre outros.

Nesta instância, os princípios de Homeopatia são enfocados além de diversos aspectos relacionados ao tratamento, como a necessidade de auto observação, cuidados com o medicamento homeopático, as limitações da Homeopatia, com espaço para esclarecimentos de dúvidas pertinentes ao tema. São feitas orientações sobre o significado de saúde, da doença e de cura dentro de uma percepção de totalidade individual.

Os resultados dos grupos de qualidade de vida foram considerados bastante satisfatórios. Constatamos maior conscientização do processo doença, levando-os a modificações de posturas de enfrentamento face a discriminação social e as limitações impostas pela enfermidade, vislumbrando novos caminhos e melhoria na qualidade de vida.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

FAIXA ETÁRIA - Em relação à faixa etária os resultados apontam para o esperado, já que a doença acomete indivíduos na fase mais produtiva da vida. Conforme o gráfico 1, observa-se que 46,8% dos casos analisados situam-se entre 31 e 40 anos, seguido de 26% na faixa etária de 41 a 50 anos

Gráfico 1 - Faixa Etária dos Pacientes Analisados - Vitória/ES

FONTE: CRST (1997)

SEXO - Ao observarmos o alto percentual de mulheres acometidas pela DORT/LER (92,2%), gráfico 2, no grupo estudado, podemos discorrer algumas considerações:

- As mulheres buscam com maior frequência os serviços de saúde, possivelmente por questão cultural e de sensibilidade quando há necessidade de uma relação de ajuda.

- A clientela do serviço é composta predominantemente por trabalhadoras da indústria têxtil e alimentícia, totalizando 90,9%. Nestes ramos de atividade a mão de obra feminina é largamente utilizada, por vários fatores como: desqualificação da mão de obra, reduzidos níveis salariais, além da maior aceitação por parte deste grupo em realizar tarefas contínuas e repetitivas (gráfico 6).

- Outros fatores colaboram para o predomínio do acometimento da doença em mulheres como a dupla jornada de trabalho, uma vez que não há tempo hábil de repouso.

- Podemos observar que as dificuldades nas relações afetivas e familiares geradoras de conflitos interpessoais podem favorecer o aparecimento da doença. Encontramos neste grupo grande número de mulheres que assumiram o papel de provedoras da família, estando responsável por assegurar o sustento familiar, como pode ser demonstrado nos gráficos 3 e 4.

Gráfico 2 - Sexo dos Pacientes Analisados - Vitória / ES

FONTE: CRST (1997)

Gráfico 3 - Salário Mensal dos Pacientes Analisados - Vitória/ES

FONTE: CRST (1997)

Gráfico 4 - Renda Familiar dos Pacientes Analisados - Vitória/ES

FONTE: CRST (1997)

Gráfico 5 - Ramo de Atividade dos Pacientes Analisados - Vitória/ES

FONTE: CRST (1997)

FARMÁCIA
ATIVA

TRAZ A NATUREZA PARA SUA SAÚDE
Homeopatia

Fitoterápicos, Cosméticos, Oligoelementos, Material p/ Acupuntura, Produtos Weleda, Florais e Produtos Naturais, Medicamentos Chineses.

Seg/Sex 09:00 às 19:00 hs
Sábado 09:00 às 13:00 hs

Av. Pinheiro Machado, 775 - Tel.: (0xx13) 237-1978
R. Ricardo Pinto, 136 - Tel.: (0xx13) 231-5227
Santos/SP
www.farmaciaativa.com.br / e-mail: xandc@iron.com.br

FUNÇÃO - Embora a DORT/LER seja uma doença multifatorial, há o predomínio da mesma em algumas funções presentes em certos ramos de atividade, que exigem principalmente movimentos repetitivos. Destacam-se os profissionais do ramo da indústria têxtil e de alimentos e no ramo administrativo, os digitadores, caixas, telefonistas, professores incluindo os auxiliares administrativos de instituições

Gráfico 6-Função Atual dos Pacientes Analisados - Vitória/ES

FONTE: CRST (1997)

TEMPO NA FUNÇÃO - Aspectos relacionados ao tempo na função são importantes para o aparecimento dos sintomas, uma vez que tempo superior a 5 anos em determinada função foi responsável por 62,5% dos casos principalmente quando a função anterior colocava o indivíduo exposto aos mesmos fatores de risco.

TEMPO DE APARECIMENTO DOS SINTOMAS - Embora 53,9% dos casos comprovem a relação entre o tempo de aparecimento dos sintomas e o desempenho na função, podemos observar fatores individuais determinando o surgimento precoce dos sintomas. Em um dos casos analisados, F.N.M., 15 anos, após 3 meses atuando na pesagem de alimentos em restaurante, desenvolveu sintomas de DORT/LER, muito embora fosse uma estudante muito aplicada nos estudos, que desempenhava atividades de escrita por longos períodos. Assim, a dupla jornada de trabalho ou o acúmulo de funções são importantes fatores neste tipo de acometimento.

Gráfico 7 -Tempo de Aparecimento dos Sintomas - Vitória/ES

FONTE: CRST (1997)

TEMPO DE AFASTAMENTO - O afastamento do trabalho ou função está intimamente relacionado à melhora da sintomatologia. Nem sempre é possível, devido às questões como afastamentos negados por perícia médica e pela dificuldade em aceitar a necessidade do afastamento das atividades com movimentos repetitivos. Em 72,7% dos casos analisados houve algum período de afastamento sendo que 22,1 % foram acima de 1 ano. (gráfico 8)

Gráfico 8 Tempo de Afastamento do Trabalho - Vitória/ES

FONTE: CRST (1997)

DIAGNÓSTICO CLÍNICO / LOCALIZAÇÃO ANATÔMICAS MAIS ACOMETIDAS:

O diagnóstico mais encontrado foi de tenossinovite em membros superiores, principalmente por lesões localizadas no punho 14%. Isto é justificado pelo tipo de clientela que é atendida no CRST.

Gráfico 9 - Diagnósticos Clínicos Mais Encontrados - Vitória IES

FONTE: CRST (1997)

Camomilla

- Homeopatia ● Essências Florais ● Fitoterapia
- Oligoelementos ● Produtos Weleda

Deusa do Carmo Stippe Sobral
Farmacêutica Homeopata

Rua Tanque Velho, 2345 (próx. Av. Guapira) - Jacanã
Fone: (0xx11) 6983-3830 - Fax: 202-6532 - E-mail: camomila@mandic.com.br

Gráfico 10 - Frequência das Localizações Anatômicas - Vitória/ES

FONTE: CRST (1997)

TERAPÊUTICAS CONCOMITANTES - Quanto às terapêuticas associadas ao tratamento homeopático, 77,9% dos pacientes analisados estavam realizando fisioterapia, seguido pela psicoterapia e grupos terapêuticos.

MEDICAMENTOS ASSOCIADOS AO TRATAMENTO HOMEOPÁTICO - Quanto ao uso de medicamentos associados ao tratamento homeopático, detectou-se que 39% dos pacientes não associaram nenhum outro medicamento e 26% faziam uso de anti-inflamatórios e analgésicos. Observamos que houve redução na utilização de anti-inflamatórios e analgésicos, assim como de anti-depressivos, durante o tratamento homeopático.

GRÁFICO 11 - Medicamentos Associados ao Tratamento - Vitória/ES

FONTE: CRST (1997)

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS PRESCRITOS COM MAIOR FREQUÊNCIA:

A prescrição homeopática se deu a partir da seleção de sintomas da totalidade individual característica. Em 7,79% dos pacientes optou-se pela prescrição de fitoterápicos, como Passiflora, pois não foi possível esgotar o interrogatório em uma única consulta, face a complexidade dos pacientes portadores de DORT/LER. Em alguns destes casos, obser-

vamos que não houve o retorno esperado, gerando a reflexão de que, considerando que o paciente geralmente possui quadro sintomatológico importante, e a grande demanda do serviço dificulta a remarcação das consultas, novas estratégias devem ser desenvolvidas, a fim de se reduzir o índice de desistência do tratamento; como exemplos: permitir o relato espontâneo, fornecer informação sobre o tratamento homeopático e, se necessário, aliviar as queixas do paciente através da prescrição objetiva. Assim, nas consultas subsequentes, será possível melhor compreensão do sofrimento do paciente, a reavaliação de seu quadro.

A relação dos medicamentos prescritos na primeira consulta encontra-se no quadro abaixo (Quadro 2). Observamos que os policrestos constituem a maior parte das prescrições realizadas. Alguns medicamentos como Bryonia, Rhus toxicodendron, Arnica são indicados por homeopatas clássicos, como Kent e Margareth Tyler e foram frequentemente encontrados nas repertorizações realizadas, que compõem com 5,19%, 6,49%, 6,49%, respectivamente.

A constatação da inexistência, entre os prescritos, de medicamentos como Ruta grav., Guaiacum, Colchicum, Causticum, que também possuem indicações clássicas e tropismos pelo aparelho osteomuscular nos levou a realizar um estudo das rubricas repertoriais dos principais sintomas clínicos encontrados nos pacientes com DORT/LER (ANEXO III), que apontaram o predomínio de alguns medicamentos para este tipo de enfermidade (ANEXO IV).

Face a isto, consideramos que seu estudo seja ampliado a fim de melhorar os resultados clínicos nestes pacientes.

CONCLUSÕES

A DORT/LER é uma enfermidade em que há uma inter-relação de diversos fatores tanto individuais quanto sociais. Sua incidência vem aumentando consideravelmente ao longo dos últimos anos em função do modelo de organização do trabalho que submete o indivíduo à pressão dos sistemas de produção massificantes e automatizados e da crise econômica mundial que acarreta o incremento no ritmo do trabalho, à dupla jornada,

Quadro 2 - Medicamentos Homeopáticos Prescritos - Vitória - E.S.

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS	FREQUÊNCIA	TAXA
Ignatia amara	7	9,09%
Arsenicum album	6	7,79%
Passiflora	6	7,79%
Arnica	5	6,49%
Lycopodium clavatum	5	6,49%
Natrium muriaticum	5	6,49%
Nenhum / Em branco	5	6,49%
Rhus toxicodendron	5	6,49%
Staphisagria	5	6,49%
Bryonia	4	5,19%
Nux vomica	3	3,90%
Sepia	3	3,90%
Calcarea carbonica	2	2,60%
Phosphorus	2	2,60%
Ranunculus bulbosus	2	2,60%
Aurum metallicum	1	1,30%
Belladonna	1	1,30%
Cuprum metallicum	1	1,30%
Eupatorium	1	1,30%
Gelsemium	1	1,30%
Lilium tigrinum	1	1,30%
Platina	1	1,30%
Plumbum	1	1,30%
Pulsatilla	1	1,30%
Sulphur	1	1,30%
Toxoplasma gondii	1	1,30%
Tuberculinum bovis	1	1,30%
TOTAL	77	100,00%

submetendo o indivíduo a situações constantes de stress, aliados à falta de lazer. Afeta o indivíduo em diversos graus, desde quadros leves até estágios avançados, levando à limitação definitiva das funções, conseqüentemente gerando problemas de ordem pessoal e social.

A prevenção é a melhor alternativa, evitando-se assim a propagação da doença e seus possíveis desdobramentos. Medidas individuais e coletivas de segurança e o acesso à informação sobre a doença são investimentos fundamentais para propiciar ao trabalhador saúde e satisfação no trabalho.

A Homeopatia no CRST oferece uma oportunidade de

tratamento aos pacientes com DORT/LER, com pouca resolutividade pela medicina clássica.

A vigilância em saúde e o trabalho interdisciplinar desenvolvidos no CRST, permitem a abordagem do paciente em sua totalidade, pois estabelece uma relação de afinidade com o paradigma homeopático, uma vez que propomos a inserção da homeopatia de acordo com os princípios do SUS e com a racionalidade homeopática.

Podemos citar algumas dificuldades do serviço público que comprometem a qualidade do tratamento: a inexistência de oferta dos medicamentos homeopáticos na rede pública, o reduzido quadro de homeopatas e a precariedade

de recursos para apoio de diagnóstico e tratamento.

O trabalho deve ser fonte de prazer e de sustento para sobrevivência do ser humano, jamais de dor e sofrimento pelas condições impostas aos trabalhadores. A tomada de consciência deve ser individual e coletiva para podermos alcançar melhor qualidade de vida.

RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se ampliação do quadro de homeopatas através de concursos públicos.

Recomenda-se a criação de instrumentos que demonstrem a relação custo X benefício, o grau de satisfação do usuário para sensibilizar os gestores de saúde de outros serviços a implantarem serviços homeopáticos.

Recomenda-se o estudo dos principais medicamentos, cuja repertorização revelou afinidade com os quadros clínicos de DORT/ LER, com objetivo de melhorar os resultados clínicos da homeopatia.

Recomenda-se avaliar a validade da confecção de protocolos para doenças específicas nos Serviços

ANEXO I

Ficha para avaliação clínica e acompanhamento de pacientes com LER

Data: Prontuário:

I - IDENTIFICAÇÃO

Nome:	Sexo:
Endereço:	Telefone:
Nascimento:	Idade:
Profissão:	Sindicato:
Salário:	Escolaridade:

II - COMP. FAMILIAR III - CONDIÇÕES DE MORADIA

Número de Dependentes: Tipo: N Comodos: N Moradores: Coleta Lixo: s () n ()

Renda Familiar: Agua de: () Rua () Poço Esgoto: () Fossa () Vala Aberta () Rede de Esgoto

IV - SITUAÇÃO OCUPACIONAL/PREVIDENCIÁRIA

Empregado Desempregado Mercado Informal Outra

Sem benefício Afastado Afastado doença Aposentado Outra

ATDP () meses COMUM () meses

Atividade Profissional: normal () moderada () adaptação funcional ()

Litígio: sim () não ()

V - HISTÓRIA OCUPACIONAL

Empresa	Ramo	Função	Tempo	Riscos

VI - TRABALHO ATUAL (ou último, se desempregado)

Empresa: Ramo:

Endereço:

Tempo na empresa: Tempo na função:

N^o de empregados na empresa:

Descrição das tarefas atuais:

.....

.....

Outra ocupação na empresa Tempo O que acha prejudicial a saúde no seu trabalho?

.....

VII - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Horário de Trabalho Trabalho em Turnos NÃO SIM Como:

Horas-Extras Nunca Frequentemente Raramente Qts por semana

O ritmo de trabalho é? Lento Razoável Violento

O Trabalho é por produção? SIM NÃO Especificar o meio de controle da produção

Seu trabalho exige movimentos difíceis e cansativos? SIM NÃO

Quais?

Posição do Trabalho: Sentado Encosto Sem encosto

Em pé Encosto Sem encosto Várias posições Outras Meio Ocasional

Frequente É obrigado a sustentar pesos? SIM NÃO Quantidade em kg

Pressões sentidas no ambiente de trabalho (chefias, colegas, produção, salarial, prêmios etc):

.....

VIII - QUEIXA PRINCIPAL E DURAÇÃO

Queixas Iniciais

Localização, tipo, fatores de piora e melhora, desencadeantes, evolução, tratamentos realizados e seus resultados

.....

.....

Capacidade funcional atual tarefa	Não Conseguir	Com Dificuldade	Normal	Não se aplica
Lavar roupas				
Pendurar no varal				
Passar roupas				
Cortar e descascar legumes				
Lavar louças				
Abrir e fechar torneiras				
Penhear e lavar cabelos				
Escovar os dentes				
Segurar-se em transportes coletivos				
Carregar crianças de colo				
Trocar pneus				

ANEXO II

AValiação DO TRATAMENTO HOMEOPÁTICO DOS PACIENTES PORTADORES DE DORT/ LER NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - VITÓRIA - E.S

1 - PRONTUÁRIO: 2- DATA: / /

3 - IDADE: () ATÉ 20 () 21 a 30 () 31 a 40 () 41 a 50 () > 50 ANOS

4 - SEXO: () M () F

5 - SITUAÇÃO FAMILIAR: () SÓ () ACOMPANHADO () DESCONHECIDO

6 - DEPENDENTES: () ZERO () DE 01 A 03 () ACIMA DE 03

7 - SALÁRIO: () < 1 SALÁRIO () 1 SÁLARIO () 1 A 5 SALÁRIOS () > 5 SALÁRIOS

8 - RENDA FAMILIAR: () < 1 SALÁRIO () 1 SÁLARIO () 1 A 5 SALÁRIOS () > 5 SALÁRIOS

9 - RAMO DE ATIVIDADE:

- 1- () INDÚSTRIA:
- () ALIMENTOS () TEXTIL () METALURGIA () COMÉRCIO () SERVIÇOS () MADEIRA () COURO () PAPEL () BORRACHA () VIDRO () QUÍMICA () AUTÔNOMO
- 2- () COMÉRCIO:
- 3- () ADMINISTRATIVO
- 4- () AUTÔNOMO
- 5- () SERVIÇO

10 - FUNÇÃO ATUAL:

- () DIGITADOR () CAIXA () AUX.SERV.GERAL () OPERADOR DE MÁQUINA () TELEFONISTA () SERVIÇOS () PROFESSOR () ARTESÃO () COZINHEIRO () COSTUREIRO () OUTROS () AUXILIAR ADMINISTRATIVO

11 - TEMPO NA FUNÇÃO ATUAL: () < 01 ANO () DE 01 < 02 () DE 02 < 03 () DE 03 < 05 () ACIMA DE 05

12 - FUNÇÃO ANTERIOR: () DIGITADOR () CAIXA () AUX.SERV.GERAL () OPERADOR DE MÁQUINA () TELEFONISTA () SERVIÇOS () PROFESSOR () ARTESÃO () COZINHEIRO () COSTUREIRO () OUTROS () AUXILIAR ADMINISTRATIVO () NENHUMA

13 - TEMPO NA FUNÇÃO ANTERIOR: () < 01 ANO () DE 01 < 02 () DE 02 < 03 () DE 03 < 05 () ACIMA DE 05

14 - TEMPO DE APARECIMENTO DOS SINTOMAS APÓS INÍCIO DA FUNÇÃO: () DE 01 < 06 MESES () DE 6 MESES < 01 ANO () DE 01 ANO < 03 ANOS () DE 03 < 05 ANOS () ACIMA DE 05 ANOS

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA SATIVA LTDA.

*Dra. Maria de Lourdes Mayer Rodrigues
(Farmacêutica Especializada)*

Proc. Hahnemaniano
Florais
Cosméticos
Lab. Weleda

Cinquenta Milsesimal
Oligoterapia
Produtos Naturais
Ortomolecular

Rua Amazonas, 650 - esq. c/ Av. Goiás
São Caetano do Sul - SP
Fone/Fax: 4226.6288

ENTREGA A DOMICÍLIO

- 15 - RELAÇÃO COM A OCUPAÇÃO/ TRABALHO:
 () EM ATIVIDADE PROFISSIONAL () AFASTADO POR DOENÇA OCUPACIONAL
 () AFASTADO POR DOENÇA NÃO OCUPACIONAL () OUTRO
- 16 -TEMPO DE AFASTAMENTO:
 () ATÉ 15 DIAS () 16 < 30 DIAS () DE 01 < 06 MESES () DE < 01 ANO
 () ACIMA DE 01 ANO
- 17 - DIAGNÓSTICO: () TENOSSINOVITE () EPICONDILITE ()
) S.T.CERVICAL () BURSITE () S.DESFILADEIRO TORÁXICO () S.TÚNEL
 CARPO () S.DEQUERVAIN () OUTROS
- 18 - LOCAL DE ACOMETIMENTO DA DOENÇA: () MEMBRO SUPERIOR () MEMBRO INFERIOR
 () MÃO () PUNHO () BRAÇO () CERVICAL/DORSO () LOMBO-SACRA
- 19 - GRAVIDADE NA ÉPOCA DA PRIMEIRA CONSULTA: () GRAU I - LEVE ()
 GRAU II - MODERADO () GRAU III -GRAVE () GRAU IV - INCURÁVEL
- 20 - OUTRAS TERAPÉUTICAS ASSOCIADAS AO TRATAMENTO HOMEOPÁTICO: ()
 ALOPATIA () NENHUMA () FISIOTERAPIA () PSICOTERAPIA () GRUPO
 TERAPÊUTICO () ACUPUNTURA () OUTROS
- 21 - OUTROS MEDICAMENTOS ASSOCIADOS REGULARMENTE AO TRATAMENTO
 HOMEOPÁTICO:
 () ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANALGÉSICOS () ANSEOLÍTICOS
 () ANTI-DEPRESSIVO () OUTROS () NENHUM
- 22 - PRESCRIÇÃO HOMEOPÁTICA:
 22.1 - MEDICAMENTO: _____
 22.2 - ESCALA: () CH () FC () LM 22.3 -POTÊNCIA: () BAIXA () MÉDIA () ALTA
- 23-NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS: _____
- 24-DATA DA ÚLTIMA CONSULTA: _____

ANEXO III

Relação de Rubricas Repertoriais dos Principais Sintomas Clínicos
 Encontrados nos Pacientes com DORT/LER

1. EXTREMIDADES - ELÉTRICA - sensação de uma corrente - mãos
2. EXTREMIDADES - ELÉTRICA - sensação de uma corrente - braços
3. EXTREMIDADES - CHOQUES - ombro
4. EXTREMIDADES - CHOQUES - membros superiores
5. EXTREMIDADES - CHOQUES - braço superior
6. EXTREMIDADES - CHOQUES - mão
7. EXTREMIDADES - CHOQUES - pulso
8. EXTREMIDADES - ADORMECIMENTO - braço superior
9. EXTREMIDADES - ADORMECIMENTO - antebraço
10. EXTREMIDADES - ADORMECIMENTO - pulso
11. EXTREMIDADES - ADORMECIMENTO - mão
12. EXTREMIDADES - CALOR - pulso
13. EXTREMIDADES - CALOR - braço superior
14. EXTREMIDADES - CALOR - membros superiores
15. EXTREMIDADES - CALOR
16. EXTREMIDADES - CALOR - antebraço

DEVIAN *Homeopatia e Produtos Naturais*

Dra. Debora Viana

- * Medicamentos Homeopáticos
- * Florais de Bach e da Califórnia
- * Antroposofia
- * Livros
- * Cosméticos
- * Produtos Naturais

Horário: 2ª a 6ª das 9h às 19h
 Sábado das 9h às 13h

Rua Curuça, 493 * Vila Maria
 CEP 02120-000 * São Paulo * SP * Fone: 6954-9157

NOTÍCIAS de HOMEOPATIA

Veja você também
 o mais novo conceito
 de Farmácia Homeopática
 a serviço da classe
 médica.

Pronta para o ano 2000.

- Manipulação de Fórmulas Magistrais
- Completa coleção de Ervas Medicinais
 - Nacionais e Importadas
 - Tinturas Mães e Extratos
 - Fitocosméticos
- Seção especial de Produtos Naturais
- Avaliação Gratuita de pele e cabelo,
 com esteticista.

HOMEOPATIA
DR. ALBERTO SEABRA
 Laboratório de última geração

• Praça da Sé, 282 / 284 - SP
 Tel: (011) 3107-0093

Atendimento ao Consumidor
0800-550093 (Ligue grátis)

17. EXTREMIDADES - INFLAMAÇÃO - dedos
18. EXTREMIDADES - INFLAMAÇÃO - membros superiores
19. EXTREMIDADES - INFLAMAÇÃO - mão
20. EXTREMIDADES - INFLAMAÇÃO - antebraço
21. EXTREMIDADES - DEBILIDADE - membros superiores
22. EXTREMIDADES - DEBILIDADE - mão
23. EXTREMIDADES - DEBILIDADE - antebraço
24. EXTREMIDADES - DEBILIDADE - ombro
25. EXTREMIDADES - DEBILIDADE - braço
26. EXTREMIDADES - DEBILIDADE - pulso
27. EXTREMIDADES - FORMIGAMENTO - braço superior
28. EXTREMIDADES - FORMIGAMENTO - membros superiores
29. EXTREMIDADES - FORMIGAMENTO - mão
30. EXTREMIDADES - FORMIGAMENTO - ombro
31. EXTREMIDADES - FORMIGAMENTO - antebraço
32. EXTREMIDADES - FORMIGAMENTO - pulso
33. EXTREMIDADES - PESO - sensação - membros superiores
34. EXTREMIDADES - PESO, sensação - mão
35. EXTREMIDADES - PESO, sensação - pulso
36. EXTREMIDADES - PESO, sensação - ombro
37. EXTREMIDADES - PESO, sensação - antebraço
38. EXTREMIDADES - DOR - movimento
39. GENERALIDADES - MOVIMENTO - parte afetada, pela - agr.
40. EXTREMIDADES - DOR - frio - tornando-se
41. GENERALIDADES - FRIO - esfriando-se
42. EXTREMIDADES - CONTRAÇÃO - dos músculos e tendões
43. EXTREMIDADES - CONTRAÇÃO - dos músculos e tendões - antebraço
44. EXTREMIDADES - CONTRAÇÃO - dos músculos e tendões - braço superior - tendões
45. EXTREMIDADES - CONTRAÇÃO - dos músculos e tendões - cotovelo - dobra do

46. EXTREMIDADES - CONTRAÇÃO - dos músculos e tendões - dedos das mãos
47. EXTREMIDADES - CONTRAÇÃO - dos músculos e tendões - membros superiores
48. EXTREMIDADES - CONTRAÇÃO - dos músculos e tendões - mão
49. EXTREMIDADES - CONTRAÇÃO - dos músculos e tendões - ombro
50. EXTREMIDADES - CONTRAÇÃO dos músculos - e tendões - pulso - encurtamento dos tendões
51. EXTREMIDADES - MÚSCULOS - e tendões encurtados
52. GENERALIDADES - DOR - músculos, dos
53. GENERALIDADES - DOR - tendões, nos
54. GENERALIDADES - DOR - com câimbras - músculos, nos
55. EXTREMIDADES - DOR - braço
56. EXTREMIDADES - DOR - ombro
57. EXTREMIDADES - DOR - antebraço
58. EXTREMIDADES - DOR - pulso
59. EXTREMIDADES - DOR - mão
60. EXTREMIDADES - DOR - membros superiores
61. EXTREMIDADES - INCHAÇO - braço
62. EXTREMIDADES - INCHAÇO - membros superiores
63. EXTREMIDADES - INCHAÇO - mão
64. EXTREMIDADES - INCHAÇO - ombro
65. EXTREMIDADES - INCHAÇO - antebraço
66. EXTREMIDADES - EMACIAÇÃO - antebraço
67. EXTREMIDADES - EMACIAÇÃO - braço superior
68. EXTREMIDADES - EMACIAÇÃO - membros superiores
69. EXTREMIDADES - EMACIAÇÃO - mão
70. EXTREMIDADES - INCHAÇO - pulso
71. EXTREMIDADES - EMACIAÇÃO - pulso Públicos.

ANEXO IV

REPERTORIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUBRICAS

Soma de sintomas	Soma de graus	Soma de graus e Sintomas	Pequenas rubricas	Pequenos medicamentos	Preeminências
Rhus. t.	Rhus. t.	Rhus. t.	Rhus. t.	Colch.	Rhus. t.
Ars. alb.	Sulph.	Sulph.	Puls.	Com.	Ars. alb.
Bry.	Lyc.	Lyc.	Bry.	Dulc.	Pib.
Calc.c.	Ars. alb.	Ars. alb.	Nat.m.	Cupr.	Puls.
Colch.	Puls.	Puls.	Colch.	Abrot.	Sulph.
Mez.	Bell.	Calc.c.	Calc.c.	Gels.	Zinc.
Nat.m.	Calc.c.	Colch.	Ars. alb.	Berb.	Colch.
Puls.	Colch.	Phosp.	Mez.	Calc.sil.	Bry.
Sulph.	Phosp.	Bell.	Sulph.	Carbn.s.	Caust.
Lach.	Caust.	Bry.	Phosp.	Led.	Mez.
Lyc.	Bry.	Mez.	Pib.	Vip.	Calc.c.
Merc.	Nux. v.	Nat.m.	Lyc.	Spig.	Phosp.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERLINGUER, G. **Reforma Sanitária em Itália**. Culiacán, Univ.Aut. Sinaloa/México, 1983.
- BOURGUIGNON, D. e cols. **Implantação de um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador**. Cadernos de Pesquisa da Univ. Federal do E. Santo. nº 7, jan. 1998.
- COHN, A e MARSIGLIA, R. **Uma Cosmvisão: a vida, o homem, o trabalho**. Processo e Organização do Trabalho. Cap.4 p.56-74.
- FACCHINI, L. A. **Uma Cosmvisão: a vida, o homem, o trabalho**. Por que a doença? A inferência causal e os marcos teóricos de análise.Cap.3- p.33-52.
- FEDERAÇÃO ESTADUAL DOS BANCÁRIOS/SP e SINDICATO DOS BANCÁRIOS/SP. **Trabalho Bancário e Saúde**. Agosto, 1992.
- FONSECA, AG. **Lesões por Esforços Repetitivos: O Grande desafio para o Ortopedista Ocupacional**. Jornal Brasileiro de medicina, jan/fev, vol.74 nº1/2, p.14-28,1998.
- MARX, Karl. **O Capital**, vol 1. Abril Cultural, São Paulo, 1983.
- MENDES, R. e cols. **Patologia do Trabalho**. Rio de JANEIRO, editora Atheneu, 1997.
- NICOLETTI, S. **Lesões por Esforços Repetitivos**. Literatura Técnica Continuada de LER. Fascículo 1-4. Bristol-Myers

Squibb Brasil.

RAMAZZINI, B. *As Doenças dos Trabalhadores*. Fundacentro, São Paulo, 1992.

HAHNEMANN, Samuel. *Organon del Arte de Curar*, trad. ao espanhol da 6a ed. Alemã p. Kurt Hochester, Ed. Hochester, Santiago de Chile, 1979.

KENT, James Tyler *Filosofia Homeopática*. Casa Editorial Bailly - Bâilliere, S.A. Madrid Espanha, 1926.

LATHOUD *Matéria Médica Homeopática*. Editorial Albatros, Argentina, 1994.

NASSIF, M. R. G. *Compêndio de Homeopatia III*. Robe Editorial, São Paulo - Brasil, 1997.

NASSIF, M. R. G. *Compêndio de Homeopatia I*. Robe Editorial, São Paulo - Brasil, 1997.

TYLER, M. L. *Retratos de Medicamentos Homeopáticos*, tradução de Maria Helena D'Eugênio, 1ª ed. em português, 1995 Livraria Editora Santos, São Paulo - Brasil, 1995.

Luz, T. Madel. *A Arte de Curar versus A Ciência das Doenças*, Ed. Dynamis, São Paulo, 1996.

RESUMO

Este trabalho relata a experiência da Homeopatia junto aos pacientes atendidos em Serviço Público especializado na assistência à saúde do trabalhador, portador de DORT/LER (Doença Osteo-muscular Relacionada ao Trabalho / Lesões por Esforços Repetitivos)

O objetivo é demonstrar o tipo de atendimento realizado por homeopatas do serviço, enfocando aspectos educativos e preventivos, assim como o atendimento clínico em nível ambulatorial.

Ressalta-se aspectos comuns entre a ideologia do serviço e o paradigma homeopático, numa abordagem inter e multidisciplinar, que compreende o indivíduo em sua totalidade e em equilíbrio com o ambiente social.

Através da análise de prontuários em protocolos específicos, podemos traçar um perfil dos pacientes atendidos, os principais diagnósticos clínicos encontrados e identificar os medicamentos mais frequentemente utilizados na prescrição da primeira consulta.

Foram analisados todos os atendimentos da primeira consulta homeopática (realizada pela autora) nos pacientes portadores de DORT/LER no ano de 1997, além de observações advindas da vivência dos profissionais envolvidos.

Os resultados apontam para a importância da inserção da homeopatia no serviço público, e a oportunidade de troca de experiências com outros profissionais de saúde, ampliando as possibilidades terapêuticas.

Recomenda-se estudo dos medicamentos cujos sintomas patogênicos revelam afinidade com o quadro clínico DORT/LER, com objetivo de melhorar os resultados clínicos, assim como de estabelecer protocolos que possam orientar condutas em doenças específicas padronizadas no serviço público. Outros aspectos, como o custo x benefício, o grau de satisfação do usuário, devem ser considerados como forma de sensibilização dos gestores públicos de implantarem serviços homeopáticos no SUS.

ABSTRACT

The authors point out the Homeopathic treatment in repetitive strain injury patients in a specialized public health service.

